

Centro Universitário Das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU)

Curso de Relações Internacionais

VITÓRIA HERLER POLITANO

Migração Climática e Direitos Humanos:

**Análise dos Impactos das Mudanças Climáticas no Deslocamento Forçado e
os Desafios para o Direito Internacional**

São Paulo

2025

VITÓRIA HERLER POLITANO

Migração Climática e Direitos Humanos: Análise dos Impactos das Mudanças Climáticas no Deslocamento Forçado e os Desafios para o Direito Internacional

Analisar a inexistência de um arcabouço jurídico internacional para migrantes climáticos, identificando lacunas e desafios para a proteção de seus direitos, em estudo acadêmico apresentado ao Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU).

Orientador(a): Júlia Tibiriçá Diegues Gomes

São Paulo

2025

Migração Climática e Direitos Humanos: Análise dos Impactos das Mudanças Climáticas no Deslocamento Forçado e os Desafios para o Direito Internacional

Autora : Vitória Herler Politano

RESUMO

Este estudo analisa a intersecção entre migração climática e direitos humanos, destacando a inexistência de um arcabouço jurídico internacional específico para proteger os migrantes climáticos. Diante do agravamento das mudanças climáticas por atividades humanas, que intensificam fenômenos como elevação do nível do mar, desertificação e eventos extremos, o deslocamento forçado de populações surge como um dos principais desafios globais do século XXI. A pesquisa identifica as limitações do direito internacional vigente, especialmente a Convenção de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados, que não abrange pessoas deslocadas por fatores ambientais, criando uma lacuna de proteção. Através de uma metodologia qualitativa e de estudos de caso comparativos em Tuvalu, Kiribati e na região do Sahel, o trabalho explora como diferentes contextos geográficos e socioeconômicos moldam as vulnerabilidades e os desafios enfrentados por essas populações. Em Tuvalu e Kiribati, a elevação do nível do mar ameaça a soberania e a habitabilidade do território, gerando riscos de apatridia. No Sahel, a desertificação e os conflitos por recursos impulsionam a migração, agravando a insegurança alimentar e as tensões sociais. A análise conclui que, apesar de instrumentos como o Acordo de Paris e o Pacto Global para Migração reconhecerem a migração climática, é urgente a necessidade de reformas normativas e abordagens integradas que combinem adaptação climática, proteção de direitos humanos e cooperação global para garantir a dignidade e a segurança das populações afetadas.

Palavras-chave: Apatridia; Desertificação; Vulnerabilidades; Insegurança alimentar; Cooperação global.

SUMÁRIO

1.INTRODUÇÃO	4
1.1 Objetivos gerais e específicos, pergunta de pesquisa e breve descrição da metodologia	4
2: MUDANÇAS CLIMÁTICAS E MIGRAÇÃO FORÇADA: UM PANORAMA TEÓRICO	5
2.1 Migração climática como desafio global do século XXI.	5
2.2 Estado da Arte	8
2.3 Limitações do arcabouço jurídico atual	9
3. ESTUDOS DE CASO: TUVALU, KIRIBATI E SAHEL	10
3.2 Sahel: desertificação, secas e conflitos por recursos como motivadores de migração.	12
3.4 Análise comparativa: semelhanças e diferenças nos contextos geográficos e socioeconômicos.	14
4. DESAFIOS JURÍDICOS E POLÍTICOS NO DIREITO INTERNACIONAL	15
4.1 Propostas de governança global e barreiras políticas.	16
4.2 Implicações para os direitos humanos dos migrantes climáticos.	16
5. CONCLUSÃO	17
5.1 Resumo dos principais achados: desafios teóricos, políticos e jurídicos identificados.	18
5.2 Contribuições da pesquisa para o debate acadêmico.	18
5.3 Sugestões para investigações futuras.	19
BIBLIOGRAFIA	20

1.INTRODUÇÃO

As mudanças climáticas, agravadas por atividades humanas, deslocam populações, desafiando leis e políticas globais. A migração climática, um fenômeno crescente, expõe a fragilidade da governança internacional. Esta pesquisa analisa as limitações jurídicas na proteção dos direitos humanos desses migrantes. A falta de instrumentos vinculantes torna urgente a busca por novas reformas normativas.

A migração climática emerge como um dos principais desafios globais do século XXI, impulsionada pelos impactos das mudanças climáticas que forçam o deslocamento de populações vulneráveis, como elevação do nível do mar, desertificação e eventos climáticos extremos. Myers 2005 classifica esses deslocamentos como uma questão emergente de segurança, afetando diretamente a subsistência, a segurança alimentar e a dignidade humana. A Organização Internacional para as Migrações destaca que a migração climática pode ser interna ou transnacional, temporária ou permanente, dependendo da intensidade dos impactos ambientais, e interage com variáveis socioeconômicas, políticas e culturais. Assim, esse fenômeno exige abordagens integradas que combinem adaptação climática e proteção de direitos humanos, conforme preconizado pelo Acordo de Paris.

1.1 Objetivos gerais e específicos, pergunta de pesquisa e breve descrição da metodologia

O objetivo geral desta pesquisa é analisar a relação entre migração climática e direitos humanos, identificando as limitações do arcabouço jurídico internacional para proteger deslocados ambientais, com ênfase em casos como Tuvalu, Kiribati e Sahel. Os objetivos específicos incluem: definir migração climática e sua interseção com direitos humanos, conforme Adger 2014; revisar o estado da arte com contribuições de autores como McAdam 2012 e Myers 2005; examinar limitações da Convenção de 1951 e propostas de governança global; realizar análise comparativa de estudos de caso, destacando impactos ambientais e violações de direitos; e propor implicações políticas para a proteção de migrantes climáticos. A pergunta central é: Como o direito internacional pode ser reformado para garantir os direitos

humanos dos migrantes climáticos frente às mudanças ambientais, considerando as lacunas normativas atuais? A metodologia adotada é qualitativa, baseada em revisão bibliográfica sistemática de fontes como relatórios do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) e da Organização Internacional para as Migrações (OIM), análise documental de instrumentos jurídicos como o Acordo de Paris e o Pacto Global para Migração, e estudo de casos comparativos em Tuvalu, Kiribati e Sahel, inspirados em Gemenne (2011) e Fletche (2023). A abordagem interdisciplinar integra perspectivas teóricas de migração, direitos humanos e governança climática, utilizando análise de conteúdo para identificar desafios e propostas, com foco em evidências empíricas de deslocamentos forçados e violações de direitos.

2: MUDANÇAS CLIMÁTICAS E MIGRAÇÃO FORÇADA: UM PANORAMA TEÓRICO

O presente capítulo oferece uma análise teórica sobre a interseção entre mudanças climáticas e migração forçada, com foco em sua relevância para os direitos humanos, o estado da arte acadêmica e as limitações do arcabouço jurídico internacional sobre o tema abordado. As mudanças climáticas, intensificadas por atividades antropogênicas, têm gerado impactos socioambientais que deslocam populações, desafiando as estruturas legais e políticas globais. Este capítulo está dividido em três subtemas: a definição de migração climática e sua relação com os direitos humanos, uma revisão das contribuições teóricas de autores-chave e as lacunas do sistema jurídico internacional contemporâneo, com destaque para a Convenção de 1951 sobre Refugiados.

2.1 Migração climática como desafio global do século XXI.

A migração climática se define como o deslocamento de indivíduos ou comunidades impulsionados (total ou parcialmente), por mudanças ambientais resultantes das alterações climáticas, eventos climáticos extremos, como por exemplo: elevação do nível do mar, desertificação, degradação do solo e escassez

de recursos hídricos¹. Myers (2005) classifica esses deslocamentos como uma questão emergente de segurança, uma vez que impactam diretamente a subsistência, a segurança alimentar e a dignidade de populações vulneráveis. A OIM², por sua vez, destaca que a migração climática pode ser interna, dentro dos limites de um país, ou transnacional, que cruza fronteiras internacionais, e pode assumir caráter temporário ou permanente, dependendo da intensidade e irreversibilidade dos impactos ambientais. Além disso, Richard Black (2011) enfatiza que os fatores climáticos frequentemente interagem com variáveis socioeconômicas, políticas e culturais, criando cenários complexos de mobilidade humana.

A relação entre migração climática e direitos humanos é profunda, uma vez que os impactos das mudanças climáticas comprometem direitos fundamentais, como o direito à vida, à moradia, à saúde, à alimentação e à segurança³. Conforme McAdam (2012) embora a Convenção de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados e seu Protocolo de 1967⁴ não reconheça explicitamente os deslocados por mudanças climáticas como refugiados, os impactos ambientais podem trazer condições de perseguição ou conflito, justificando, em alguns casos, a proteção internacional, como em contextos como Bangladesh, onde a combinação de inundações frequentes e conflitos por recursos escassos intensifica a vulnerabilidade das populações, resultando em deslocamentos forçados⁵. O Pacto Global para Migração Segura, Ordenada e Regular⁶ reforça a necessidade de abordar a migração climática sob uma perspectiva de direitos humanos, para que seja possível a promoção de políticas que garantam a dignidade, a proteção e a inclusão social dos migrantes.

Um dos desafios centrais na proteção dos migrantes climáticos é a inexistência de um arcabouço jurídico internacional específico para essa população. Frank Biermann, pesquisador em governança de sustentabilidade global, defende a criação de um sistema global de governança para proteger os chamados

¹ IPCC. Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Sexto Relatório de Avaliação do IPCC, 2022.

² OIM. Migration, Environment and Climate Change: Evidence for Policy. Relatório do projeto MECLER, 2019.

³ ADGER, W. N. et al. Human Security. In: IPCC Fifth Assessment Report, 2014.

⁴ Convenção de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados e Protocolo de 1967. Disponível em: ACNUR Brasil.

⁵ FLETCHER, E. Climate Change, Migration and Conflict in Bangladesh. Routledge, 2023.

⁶ Pacto Global para Migração Segura, Ordenada e Regular, 2018.

“refugiados climáticos”, destacando a necessidade de cooperação internacional para lidar com os desafios transfronteiriços. A situação de apatridia que faz uma pessoa não ser reconhecida nacionalmente por nenhum País a levando ficar sem pátria, foi discutida no ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados) em 2020, é particularmente preocupante em contextos como os de pequenas nações insulares, como Tuvalu e Kiribati, onde a elevação do nível do mar ameaça a área habitável dos territórios, potencialmente privando populações de sua nacionalidade e acesso a direitos básicos⁷⁻⁸ por consequência das mudanças climáticas. François Gemenne (2011), especialista em geopolítica ambiental, mudanças climáticas e migrações ambientais observa que as estimativas sobre o número de migrantes climáticos variam amplamente, dificultando a formulação de políticas eficazes, mas reforça a urgência de abordagens que integrem adaptação climática e proteção de direitos humanos.

O Acordo de Paris⁹, nesse cenário, representa um marco importante ao reconhecer a interseção entre mudanças climáticas e mobilidade humana, incentivando os Países a desenvolverem estratégias de adaptação que incluam a gestão da migração climática. Iniciativas como o projeto *Where the Rain Falls*¹⁰ demonstram como mudanças nos padrões de precipitação no Sahel e em outras regiões afetam a segurança alimentar e alavancam a migração, frequentemente em condições precárias que violam direitos humanos. Além disto, a UNHCR em 2021 destacou que os desastres climáticos, como secas prolongadas ou tempestades extremas, podem gerar deslocamentos que exigem respostas humanitárias rápidas e coordenadas para garantir a proteção dos direitos das populações afetadas.

A proteção dos direitos humanos no contexto da migração climática exige uma abordagem integrada que combine medidas de adaptação climática, políticas migratórias inclusivas e cooperação internacional. A OIM em 2009 sugeriu que a coleta de evidências robustas sobre os padrões de migração climática é essencial para embasar políticas públicas eficazes. Além disso, casos como o de Ndem, no Senegal, ilustram como a vulnerabilidade climática, combinada com fatores

⁷ FARBOTKO, C.; LAZRUS, H. The first climate refugees? Contesting global narratives of climate change in Tuvalu. *Global Environmental Change*, 2012.

⁸ GIBSON, C. We Do Not Want to Leave Our Land: Pacific Ambassadors at the United Nations Resist the Category of «Climate Refugees». *Geoforum*, 2009.

⁹ Acordo de Paris, 2015.

¹⁰ *Where the Rain Falls: Climate Change, Food and Livelihood Security, and Migration*. UNU-EHS, 2012.

socioeconômicos, pode levar a deslocamentos que desafiam as estruturas tradicionais de proteção¹¹. Assim, a migração climática não é apenas uma questão ambiental, mas um desafio global que exige respostas éticas, jurídicas e políticas para garantir a dignidade e os direitos das populações afetadas em migrações para outras nações.

2.2 Estado da Arte

O estado da Arte aborda a necessidade de novos instrumentos legais e também a adaptação dos instrumentos existentes para abordar os desafios específicos da migração climática, especialmente em contextos de deslocamento transfronteiriço.

Myers (2005), foi um dos pioneiros ao introduzir o conceito de “refugiados ambientais”, destacando a migração climática como uma questão de segurança global. Em seu trabalho, Myers estimou que milhões de pessoas podem ser deslocadas devido a impactos ambientais, como a elevação do nível do mar e a desertificação, enfatizando a urgência de políticas globais para mitigar os impactos humanitários. Suas projeções, embora que sejam amplamente debatidas, trouxeram visibilidade ao tema ao qual trouxe discussões sobre a necessidade de governança internacional para proteger populações vulneráveis.

Gemenne (2011), contribuiu para o debate ao revisar as estimativas e previsões sobre deslocamentos causados por mudanças ambientais, questionando a precisão de números amplamente divulgados, como os de Myers. Em seu estudo, Gemenne destacou a complexidade da migração climática, que frequentemente envolve fatores múltiplos, como questões socioeconômicas e políticas, além dos impactos ambientais. Ele defende uma análise mais detalhada, que evite generalizações e considere as especificidades regionais, como as migrações no Sahel impulsionadas por mudanças nos padrões de precipitação. Ele também enfatiza a importância de dados empíricos robustos para embasar políticas públicas eficazes. Esses autores, em conjunto, sublinharam a necessidade de uma abordagem interdisciplinar e internacional para enfrentar a migração climática, destacando suas implicações para a segurança humana, os direitos fundamentais e

¹¹ Climate Change, Migration Patterns and Vulnerability: The Case of Ndem, Senegal, s.d.

a governança global. Suas contribuições estabeleceram as bases para debates contemporâneos sobre adaptação climática e proteção de migrantes.

2.3 Limitações do arcabouço jurídico atual

O arcabouço jurídico internacional contemporâneo, principalmente a Convenção de 1951 que aborda o Estatuto dos Refugiados e o Protocolo de 1967, nos traz limitações significativas para lidar com a migração climática, principalmente no que diz respeito à ausência de reconhecimento dos “refugiados climáticos”. A Convenção de 1951 define um refugiado como alguém que, devido a um fundado temor de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um grupo social ou opinião política, se encontrará fora de seu país de origem ao qual não poderá ou não deseja retornar ao mesmo por seus temores . Essa definição, no entanto, não abrange pessoas deslocadas exclusivamente por fatores ambientais, como elevação do nível do mar, secas prolongadas, desertificações ou eventos climáticos extremos ao qual traz a insegurança alimentar e áreas habitacionais, o que deixa milhões de migrantes climáticos sem proteção jurídica adequada.

A ausência de uma categoria jurídica formal para os "refugiados climáticos", conforme apontado anteriormente, é a principal lacuna. McAdam (2012) e Biermann (2010) argumentaram que essa exclusão é uma consequência direta da natureza da Convenção, onde a ameaça é um agente humano, e não um fenômeno natural. A complexidade da relação causal entre a mudança climática e o deslocamento agrava essa dificuldade, pois a perseguição, como definida legalmente, é um ato intencional, enquanto a migração climática é o resultado de um processo gradual que mina a habitabilidade do território. Um exemplo claro dessa limitação são os habitantes de pequenas nações insulares, como Tuvalu e Kiribati. Eles são forçados a migrar pela elevação do nível do mar, mas não estão sendo perseguidos, como resultado, correm o risco de apatridia e perda de direitos básicos, uma vulnerabilidade que não é abordada pelo sistema legal contemporâneo.

A desconformidade da Convenção de 1951, no cenário jurídico internacional carece de um instrumento específico e vinculante para a proteção desses migrantes. Embora instrumentos como o Pacto Global para Migração Segura de 2018 e o Acordo de Paris de 2015 reconheçam a migração climática, eles não têm força vinculante ou não estabelecem obrigações de proteção, o que limita sua eficácia. A OIM em 2019 destaca que a falta de consenso global sobre a classificação dos migrantes climáticos impede a implementação de políticas coordenadas, para uma abrangência de proteção e inclusão dos chamados migrantes climáticos.

A urgência de uma reforma nesse arcabouço é evidente, a ausência de um status jurídico claro para os refugiados climáticos perpetua a vulnerabilidade dessas populações e representa um desafio para a comunidade internacional. A crise humanitária que se aproxima exige uma abordagem proativa e uma adaptação dos paradigmas de proteção para as novas realidades do deslocamento em um contexto de mudanças climáticas.

3. ESTUDOS DE CASO: TUVALU, KIRIBATI E SAHEL

Este capítulo analisará casos emblemáticos de migração climática em Tuvalu, Kiribati e Sahel, regiões severamente impactadas por mudanças climáticas. Por meio de estudos de caso, examinou-se os desafios enfrentados por essas populações, incluindo deslocamento forçado, perda de soberania e vulnerabilidades socioeconômicas. A análise destaca as interseções entre impactos ambientais e violações de direitos humanos, bem como as limitações das respostas jurídicas e políticas atuais. Esses casos ilustram a urgência de soluções globais coordenadas para proteger os migrantes climáticos.

3.1 Tuvalu e Kiribati: impactos da elevação do nível do mar, deslocamento forçado e perda de soberania.

Tuvalu e Kiribati, pequenas nações insulares do Pacífico (Países-ilhas localizados na Oceania), enfrentam ameaças existenciais devido à elevação do nível do mar provocada pelas mudanças climáticas, tendo um dos impactos mais

graves destacados pelo IPCC em seu relatório de 2022. Enquanto em Tuvalu, as projeções¹² indicam que até 2050, grandes partes do território podem se tornar inabitáveis devido à inundaço permanente e  eroso costeira, forçando deslocamentos internos e transfronteiriços, em Kiribati desafios semelhantes so enfrentados, com atis baixos¹³ sendo progressivamente inundados, comprometendo a habitabilidade de comunidades inteiras. Esses fenmenos no apenas ameaçam a infraestrutura fsica, mas tambm a subsistncia, com a salinizaço de solos e aquferos reduzindo a disponibilidade de gua potvel e terras agricultveis.

O deslocamento forçado em Tuvalu e Kiribati  agravado pela ausncia de proteço jurdica internacional para os chamados refugiados climticos. A Convenço de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados no reconhece deslocamentos causados por fatores ambientais, deixando essas populaçes sem status legal em pases de acolhida¹⁴. Farbotko (2012) destaca que os habitantes de Tuvalu resistem  categorizaço como "refugiados climticos", pois o termo desconsidera sua *agency*¹⁵ e conexo cultural com suas terras, buscando controle sobre suas escolhas por meio de estratgias de adaptaço local, resistncia  migraço forçada e a defesa de sua identidade cultural e soberania. Em Kiribati, o governo implementou estratgias como a poltica "Migraço com Dignidade", que promove a capacitaço de cidados para migrar de forma planejada, mas tais iniciativas enfrentam barreiras devido  falta de acordos internacionais vinculantes. A perda de soberania  uma questo crtica para essas naçes. Em Tuvalu, a ameaça de submerso total do territrio levanta debates sobre apatridia, j que a perda de terras habitveis pode privar os cidados de sua nacionalidade e acesso a direitos fundamentais, como educaço e sade.

¹² FARBOTKO, C.; LAZRUS, H. The first climate refugees? Contesting global narratives of climate change in Tuvalu. *Global Environmental Change*, 2012.

¹³ Atis: so recifes de corais em forma de anel que esto em volta de uma lagoa central e se formam em guas tropicais quentes, geralmente sobre vulces submarinos que afundaram ao longo do tempo. Os "Atis Rasos" se referem ao atol que  muito baixo em relaço ao nvel do mar ou tem uma lagoa rasa.

¹⁴ Refere-se  permisso de uma pessoa estrangeira para residir, trabalhar e viver dentro das leis do pas, enquanto aguarda uma deciso sobre seu caso de asilo, refgio ou outro tipo de visto.

¹⁵ Agency refere a vontade do povo Tuvalu de serem agentes ativos na resposta s ameaças ambientais, em vez de serem vistos apenas como vtimas desamparadas.

McAdam (2012) argumenta que a extinção de Estados insulares¹⁶ devido às mudanças climáticas desafia os princípios do direito internacional, que não prevê mecanismos claros para lidar com a dissolução de nações soberanas. Em Kiribati, a compra de terras em Fiji pelo governo foi uma tentativa de garantir um futuro para sua população, mas questões de soberania cultural e política persistem. Gibson (2009) constatou que os líderes dessas nações frequentemente rejeitam a narrativa de abandono de suas terras, enfatizando o direito à autodeterminação. A migração climática em Tuvalu e Kiribati também reflete desafios éticos e humanitários. Biermann (2010) propõe, nesse sentido, um sistema global de governança para proteger os deslocados climáticos, sugerindo que acordos internacionais, como o Pacto Global para Migração Segura, Ordenada e Regular, poderiam ser expandidos para incluir obrigações específicas. No entanto, a falta de força vinculante desses acordos limita sua eficácia.

Além disso, a elevação do nível do mar eleva as desigualdades socioeconômicas, já que comunidades com menos recursos enfrentam maiores dificuldades para se adaptar ou migrar. Casos como o de Tuvalu ilustram a necessidade de políticas que combinem adaptação climática, proteção de direitos humanos e preservação da identidade cultural. Os impactos em Tuvalu e Kiribati evidenciam a urgência de respostas internacionais coordenadas. O Acordo de Paris de 2015 reconhece a necessidade de estratégias de adaptação, mas não oferece soluções concretas para a migração climática. A UNHCR em 2021 sugeriu que a proteção internacional pode ser estendida em casos onde desastres climáticos interagem com conflitos, mas isso não resolve a situação de deslocamentos puramente ambientais. Assim, Tuvalu e Kiribati representam um chamado à ação para reformular o arcabouço jurídico global contemporâneo, garantindo que os direitos humanos e a soberania das populações afetadas sejam preservados frente às mudanças climáticas.

3.2 Sahel: desertificação, secas e conflitos por recursos como motivadores de migração.

¹⁶ Refere-se a um País soberano cujo território principal é constituído por uma ou mais ilhas, ou por partes de ilhas, sendo assim completamente cercado por água.

A região do Sahel, que abrange países como Senegal, Mali, Níger e Burkina Faso (localizados na África Ocidental), enfrenta impactos severos das mudanças climáticas, como desertificação, secas prolongadas e alterações nos padrões de precipitação, que impulsionam a migração e elevam conflitos por recursos naturais. A desertificação, caracterizada pela degradação do solo e perda de vegetação, reduz a produtividade agrícola, essencial para a subsistência de comunidades que dependem da agricultura e do pastoreio. William Neil Adger (2014) destaca que essas mudanças ambientais comprometem a segurança alimentar e hídrica, forçando deslocamentos internos e, em menor escala, transfronteiriços, à medida que populações buscam meios de sobrevivência em áreas menos afetadas do Continente Africano.

As secas prolongadas intensificam a escassez de recursos, como água e terras férteis, gerando competição entre comunidades agrícolas e pastoris. Richard Black em seu artigo “Climate change: migration as adaptation” publicado em 2011 observa que, no Sahel, esses conflitos frequentemente escalam para violência, como em disputas entre agricultores e pastores nômades por acesso a pastagens e fontes de água. O caso de Ndem, no Senegal, ilustra como a variabilidade climática, combinada com fatores socioeconômicos, leva a deslocamentos sazonais e permanentes, com comunidades rurais migrando para centros urbanos ou áreas menos áridas. Esses movimentos, muitas vezes desordenados, resultam em condições precárias de vida, violando direitos humanos básicos, como acesso à moradia e saúde e sobrecarga dos recursos limitados das áreas acessadas por estes grupos.

A interação entre mudanças climáticas e conflitos por recursos no Sahel é complexa. A UNHCR em 2021 apontou que, embora os deslocamentos causados diretamente por desastres climáticos não se enquadrem na definição de refugiado da Convenção de 1951, a combinação de secas com conflitos armados pode justificar pedidos de proteção internacional. Por exemplo, no Mali e em Burkina Faso, a desertificação agrava tensões entre grupos étnicos, contribuindo para a instabilidade política e deslocamentos em massa. Myers (2005) alerta-nos que o aumento previsto de refugiados ambientais no Sahel pode sobrecarregar as capacidades de resposta humanitária, agravando as crises regionais. A ausência de um arcabouço jurídico internacional específico para migrantes climáticos, conforme apontamos anteriormente, complica a proteção dessas populações.

No Sahel, as iniciativas locais que têm sido implementadas, como projetos de restauração de solos, têm escala insuficiente para conter os deslocamentos, e a migração reflete desigualdades socioeconômicas, com comunidades mais pobres enfrentando maiores dificuldades para se adaptar. O projeto *Where the Rain Falls* demonstra como mudanças nos padrões de precipitação no Sahel afetam a segurança alimentar, forçando migrações sazonais que muitas vezes se tornam permanentes. Essas dinâmicas evidenciam a necessidade de políticas integradas que combinem adaptação climática, gestão de conflitos e proteção de direitos humanos. Gemenne (2011) destaca que a falta de dados precisos sobre a escala da migração climática no Sahel dificulta a formulação de respostas eficazes, reforçando a urgência de abordagens baseadas em evidências.

Os desafios enfrentados no Sahel sublinham a interconexão entre mudanças climáticas, conflitos por recursos e migração, exigindo respostas coordenadas em níveis local, regional e global. Sem reformas no arcabouço jurídico atual e maior investimento em adaptação, a região continuará enfrentando deslocamentos crescentes, com impactos profundos na segurança humana e na estabilidade regional.

3.4 Análise comparativa: semelhanças e diferenças nos contextos geográficos e socioeconômicos.

Os casos de Tuvalu, Kiribati e Sahel ilustram como as mudanças climáticas fomentam a migração, mas as especificidades geográficas e socioeconômicas de cada região moldam dinâmicas distintas. Apesar das diferenças, há semelhanças notáveis, como a vulnerabilidade a impactos climáticos severos e a ausência de proteção jurídica adequada para migrantes climáticos, conforme destacado pela literatura abordada anteriormente. Esta análise compara os contextos dessas regiões, explorando as interseções entre fatores ambientais, sociais e econômicos que influenciam os deslocamentos.

As semelhanças que Tuvalu, Kiribati e Sahel compartilham são enfrentar impactos climáticos que ameaçam a subsistência e os direitos humanos. Em Tuvalu e Kiribati, a elevação do nível do mar causa inundações, salinização de solos e perda de terras habitáveis, comprometendo a segurança alimentar e hídrica, já em Sahel, a desertificação e secas prolongadas reduzem a produtividade agrícola,

agravando a insegurança alimentar. Em ambas as regiões, esses impactos forçam deslocamentos, frequentemente desordenados, que violam direitos como acesso à moradia e saúde e gera uma sobrecarga na necessidade de recursos das áreas acessadas. A falta de reconhecimento dos refugiados climáticos na Convenção de 1951 é uma barreira comum, deixando essas populações sem proteção jurídica internacional, como também traz à luz a interação entre mudanças climáticas e fatores socioeconômicos, como pobreza e desigualdade, amplificando a vulnerabilidade em todas as regiões. O Pacto Global para Migração Segura, Ordenada e Regular e o Acordo de Paris reconhecem a migração climática, mas sua falta de força vinculante limita a eficácia em ambos os contextos.

As diferenças apresentadas nas condições geográficas distinguem significativamente os casos, como Tuvalu e Kiribati, sendo pequenas nações insulares do Pacífico, enfrentam a ameaça de submersão total devido à elevação do nível do mar, levantando questões de apatridia e perda de soberania onde também contextos socioeconômicos também variam. Tuvalu e Kiribati, com economias pequenas e dependentes de ajuda externa, têm capacidade limitada de adaptação, o que aumenta a pressão por migração transfronteiriça. No Sahel, a pobreza generalizada e a fragilidade política em países como Mali e Burkina Faso intensificam conflitos por recursos, como água e pastagens, que agravam os deslocamentos. Além disso, enquanto as ilhas enfrentam desafios de preservação da identidade cultural e soberania, o Sahel lida com tensões étnicas e violência armada, que complicam ainda mais a migração. François Gemenne destaca que a falta de dados precisos sobre migrações no Sahel dificulta respostas políticas, um problema menos pronunciado em Tuvalu e Kiribati, onde a escala da migração é mais previsível.

A análise comparativa revela as implicações que, embora as causas ambientais da migração sejam distintas, os impactos humanos convergem na violação de direitos fundamentais e na necessidade de proteção jurídica. Biermann (2010) sugere que um sistema global de governança poderia abordar essas questões, mas as especificidades regionais exigem soluções adaptadas. No Sahel, políticas de adaptação devem focar na restauração de solos e gestão de conflitos, enquanto em Tuvalu e Kiribati, a preservação da soberania e acordos internacionais de realocação são cruciais. A complexidade desses contextos reforça a urgência de

abordagens interdisciplinares que integrem adaptação climática, proteção de direitos humanos e cooperação global.

4. DESAFIOS JURÍDICOS E POLÍTICOS NO DIREITO INTERNACIONAL

Este capítulo explora essas propostas, barreiras políticas e as violações de direitos associadas, com base em contribuições de autores como Biermann (2010) e Boas (2010), enfatizando a urgência de soluções coordenadas.

4.1 Propostas de governança global e barreiras políticas.

As propostas de governança global para a migração climática buscam preencher as lacunas normativas existentes, promovendo sistemas internacionais que protejam os deslocados ambientais. Biermann (2010) defende a criação de um sistema global de governança para refugiados climáticos, incluindo um protocolo específico que reconheça os deslocamentos causados por mudanças climáticas, como elevação do nível do mar em Tuvalu ou desertificação no Sahel¹⁷⁻¹⁸. Esse sistema envolveria responsabilidades compartilhadas entre Estados, com mecanismos de financiamento baseados no Acordo de Paris, é um órgão central para coordenar respostas humanitárias e de adaptação. No entanto, barreiras políticas, como a resistência de países desenvolvidos a compromissos vinculantes devido a preocupações com soberania e custos econômicos, impedem a implementação¹⁹. OIM de 2019 destaca que a falta de consenso global, agravada por estimativas imprecisas de migrantes climáticos²⁰, complica a formulação de políticas eficazes, exigindo maior cooperação internacional e superação de interesses nacionais conflitantes.

4.2 Implicações para os direitos humanos dos migrantes climáticos.

¹⁷ FARBOTKO, C.; LAZRUS, H. The first climate refugees? Contesting global narratives of climate change in Tuvalu. *Global Environmental Change*, 2012.

¹⁸ Climate-Induced Displacement in the Sahel: A Question of Classification, s.d.

¹⁹ MCADAM, J. *Climate Change, Forced Migration, and International Law*. Oxford: Oxford University Press, 2012.

²⁰ GEMENNE, F. Why the numbers don't add up: A review of estimates and predictions of people displaced by environmental changes. *Global Environmental Change*, 2011.

A migração climática tem implicações significativas para os direitos humanos, uma vez que os deslocamentos induzidos por mudanças ambientais frequentemente comprometem garantias fundamentais, como o direito à vida, à moradia, à saúde e à segurança²¹. Populações afetadas por eventos climáticos extremos, como a elevação do nível do mar em Tuvalu e Kiribati ou as secas no Sahel, enfrentam condições que violam esses direitos, especialmente devido à ausência de proteção jurídica internacional específica para migrantes climáticos²².

A Convenção de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados não abrange deslocamentos causados por fatores ambientais, deixando milhões de pessoas sem acesso a mecanismos formais de proteção. Essa lacuna normativa agrava a vulnerabilidade de comunidades expostas a impactos climáticos, amplificando desigualdades socioeconômicas e expondo-as a condições precárias de vida. Em Tuvalu e Kiribati, a ameaça de submersão territorial devido à elevação do nível do mar levanta questões de apatridia, privando populações de direitos como educação, saúde e participação política. Farbotko (2012) destaca que os habitantes dessas ilhas resistem à categorização como refugiados climáticos, pois o termo desvaloriza sua conexão cultural com a terra e sua autodeterminação, mas a falta de proteção jurídica os deixa desamparados em deslocamentos transfronteiriços.

No Sahel, secas prolongadas e desertificação, como observado em Ndem, Senegal, geram insegurança alimentar e conflitos por recursos, forçando deslocamentos internos que frequentemente resultam em condições de vida subumanas. Black (2011) argumenta que esses deslocamentos, agravados por fatores socioeconômicos como pobreza, violam o direito à dignidade, especialmente para comunidades marginalizadas. A interação entre mudanças climáticas e conflitos, como no Sahel, onde disputas por água e terras férteis escalam para violência, intensifica as violações de direitos humanos. O UNHCR 2021 sugere que a proteção internacional pode ser aplicada quando desastres climáticos interagem com conflitos armados, mas isso não abrange casos de deslocamento puramente ambiental, como em Tuvalu. O Pacto Global para Migração Segura, Ordenada e Regular reconhece a necessidade de proteger os direitos dos migrantes climáticos, mas sua natureza não vinculante limita a implementação de políticas eficazes.

²¹ ADGER, W. N. et al. Human Security. In: IPCC Fifth Assessment Report, 2014

²² MCADAM, J. Climate Change, Forced Migration, and International Law. Oxford: Oxford University Press, 2012.

Adger (2014) enfatiza que a garantia dos direitos humanos exige estratégias de adaptação que considerem as especificidades regionais, como programas de restauração de solos no Sahel ou acordos de realocação em Kiribati

5. CONCLUSÃO

Esta pesquisa explorou a interseção entre migração climática e direitos humanos, analisando definições, estudos de caso em Tuvalu, Kiribati e Sahel, e desafios jurídicos e políticos no direito internacional. Os achados destacam a urgência de reformas normativas para proteger populações vulneráveis, considerando as limitações da Convenção de 1951 e do Pacto Global para Migração. A conclusão resume os principais resultados, contribuições acadêmicas e sugestões para pesquisas futuras, reforçando a necessidade de abordagens integradas que combinem adaptação climática, proteção de direitos e cooperação global.

5.1 Resumo dos principais achados: desafios teóricos, políticos e jurídicos identificados.

Os principais achados desta pesquisa revelam desafios teóricos na definição de migração climática, que envolve deslocamentos impulsionados por impactos ambientais interligados a fatores socioeconômicos, políticos e culturais. Teoricamente, a ausência de consenso sobre termos como refugiados climáticos, contestado em contextos como Tuvalu, complica a análise acadêmica e a formulação de políticas. Politicamente, barreiras como a relutância de Estados em assumir compromissos vinculantes, devido a preocupações com soberania e custos, limitam a implementação de sistemas de governança global propostos por Biermann 2010. Juridicamente, a Convenção de 1951 e o Pacto Global para Migração não abrangem deslocamentos ambientais, criando lacunas na proteção internacional, como destacado por McAdam (2012). Nos estudos de caso, Tuvalu e Kiribati enfrentam perda de soberania e apatridia, enquanto Sahel lida com conflitos por recursos e insegurança alimentar [9], agravando as violações de direitos humanos. Esses desafios sublinham a necessidade de reformas que integrem justiça climática e adaptação, conforme o Acordo de Paris.

5.2 Contribuições da pesquisa para o debate acadêmico.

Esta pesquisa contribui para o debate acadêmico ao aprofundar a análise da migração climática sob uma perspectiva interdisciplinar, integrando contribuições de autores como Myers (2005) e McAdam (2012) para destacar as limitações jurídicas e as implicações éticas dos deslocamentos ambientais. Ao examinar casos específicos em Tuvalu, Kiribati e Sahel, o estudo enriquece a literatura com evidências empíricas sobre como impactos climáticos, como elevação do nível do mar e desertificação, interagem com vulnerabilidades locais, complementando análises como as de Farbotko (2012) e Black (2011).

Além disso, a ênfase nas propostas de governança global, inspiradas em Biermann (2010), avança o debate sobre a criação de tratados específicos para migrantes climáticos, promovendo uma abordagem que prioriza direitos humanos e autodeterminação. A pesquisa também reforça a importância de dados robustos para estimativas de deslocamentos, alinhando-se à crítica de Gemenne (2011), e contribui para discussões sobre adaptação em regiões vulneráveis, como o Sahel, fomentando um diálogo mais integrado entre clima, migração e direitos humanos.

5.3 Sugestões para investigações futuras.

Investigações futuras poderão explorar a implementação prática de propostas de governança global, como o protocolo sugerido por Biermann (2010), avaliando sua viabilidade em cenários reais de migração climática. Estudos longitudinais em regiões como o Sahel, analisando a evolução de deslocamentos sazonais para permanentes, seriam valiosos para refinar estimativas e políticas, superando limitações identificadas por Gemenne (2011).

Além disso, pesquisas comparativas entre casos como Bangladesh e o Pacífico poderão de igual maneira investigar interseções entre migração climática, conflitos e gênero, ampliando a análise de direitos humanos. A integração de tecnologias para monitoramento de impactos climáticos e migrações, combinada com abordagens qualitativas que capturem a agência das populações afetadas, poderia enriquecer o debate acadêmico.

Finalmente, análises jurídicas sobre a expansão do Acordo de Paris para incluir obrigações vinculantes de proteção aos migrantes climáticos, considerando o papel do UNHCR, ofereceriam contribuições práticas para o direito internacional.

BIBLIOGRAFIA

ACORDO DE PARIS. 2015. Disponível em: <https://unfccc.int/process-andmeetings/the-paris-agreement>. Acesso em: 05 ago. 2025.

ACNUR. Climate Change and Statelessness: An Overview. Genebra: ACNUR, 2020. Disponível em: <https://www.unhcr.org/publications/legal/5e5e540e4/climatechange-statelessness-overview.html>. Acesso em: 28 jul. 2025.

ACNUR. Convenção de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados e Protocolo de 1967. Disponível em: <https://www.acnur.org/portugues>. Acesso em: 02 mai. 2025.

ADGER, W. N. et al. Human Security. In: IPCC Fifth Assessment Report. 2014. Disponível em: <https://www.ipcc.ch>. Acesso em: 10 mai. 2025.

BIERMANN, F.; BOAS, I. Preparing for a Warmer World: Towards a Global Governance System to Protect Climate Refugees. *Global Environmental Politics*, v. 10, n. 1, p. 60-88, 2010. Disponível em: <https://direct.mit.edu/glep>. Acesso em: 01 jun.2025.

BLACK, R.; ADGER, W. N.; ARNELL, N. W.; DERCON, S.; GEDDES, A.; THOMAS, D. The effect of environmental change on human migration. *Global Environmental Change*, v. 21, n. S1, p. S3-S11, 2011. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com>. Acesso em: 27 mai. 2025.

BRITISH RED CROSS; OVERSEAS DEVELOPMENT INSTITUTE (ODI). Climate Change, Migration and Adaptation Policies: Case of Sahel. Londres: British Red Cross, 2022. Disponível em: <https://www.redcross.org.uk/about-us/what-wedo/we-speak-up-for-change/changing-climate-changing-realities-migration-in-thesahel>. Acesso em: 01 jul. 2025.

CHESNIER, A.; MARGAGLIO, G. Climate Change, Migration Patterns and Vulnerability: The Case of Ndem, Senegal. Estocolmo: Lund University, 2019. Disponível em: <https://www.lunduniversity.lu.se/lup/publication/8995448>. Acesso em: 08 jul. 2025.

D'ORSI, C. Climate-induced displacement in the Sahel: a question of classification. *International Review of the Red Cross*, v. 103, n. 918, p. 1-25, 2021. DOI: 10.1017/S181638312200023X. Disponível em: <https://www.cambridge.org/core/journals/international-review-of-the-red-cross/article/climateinduced-displacement-in-the-sahel-a-question-ofclassification/565F53A009E5FAB231E942CC6ED29ACC>. Acesso em: 08 jul.2025.

FARBOTKO, C.; LAZRUS, H. The first climate refugees? Contesting global narratives of climate change in Tuvalu. *Global Environmental Change*, v. 22, n. 2, p. 382-390, 2012. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com>. Acesso em: 07 jun. 2025.

FLETCHER, E. *Climate Change, Migration and Conflict in Bangladesh*. Londres: Routledge, 2023.

GEMENNE, F. Why the numbers don't add up: A review of estimates and predictions of people displaced by environmental changes. *Global Environmental Change*, v. 21, n. S1, p. S41-S49, 2011. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com>. Acesso em: 08 jun. 2025.

GIBSON, C. 'We Do Not Want to Leave Our Land': Pacific Ambassadors at the United Nations Resist the Category of "Climate Refugees". *Geoforum*, v. 40, n. 3, p. 475-483, 2009. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com>. Acesso em: 05 ago.2025.

IPCC. *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Sexto Relatório de Avaliação do IPCC*, 2022. Disponível em: <https://www.ipcc.ch>. Acesso em: 06 ago. 2025.

OAKES, R.; MILAN, A.; CAMPBELL, J. Kiribati: Climate Change and Migration - Relationships Between Household Vulnerability, Human Mobility and Climate Change. Bonn: United Nations University Institute for Environment and Human Security (UNU-EHS), 2016. (Migration, environment and climate change: policy brief series; n. 20). Disponível em: <https://collections.unu.edu/view/UNU:5903>. Acesso em: 21 jul. 2025.

OIM. Migration, Environment and Climate Change: Assessing the Evidence. 2009. Disponível em: <https://www.iom.int>. Acesso em: 01 jul. 2025.

OIM. Migration, Environment and Climate Change: Evidence for Policy. Relatório do projeto MECLEP, 2019. Disponível em: <https://www.iom.int>. Acesso em: 17 jul. 2025.

MCADAM, J. Climate Change, Forced Migration, and International Law. Oxford: Oxford University Press, 2012. Disponível em: <https://academic.oup.com>. Acesso em: 09 jul. 2025.

MYERS, N. Environmental Refugees: An Emergent Security Issue. In: 13^a CONFERÊNCIA ECONÔMICA DE PRAGA, 2005. Disponível em: <https://www.osce.org>. Acesso em: 04 jul. 2025.

OVERSEAS DEVELOPMENT INSTITUTE (ODI). Changing Climate, Changing Realities: Migration in the Sahel. Londres: ODI, 2022. Disponível em: <https://odi.org/en/publications/changing-climate-changing-realities-migration-in-the-sahel/>. Acesso em: 20 jul. 2025.

PACTO GLOBAL PARA MIGRAÇÃO SEGURA, ORDENADA E REGULAR. 2018. Disponível em: <https://www.un.org>. Acesso em: 10 jul. 2025.

RISING NATIONS INITIATIVE. Climate Change, International Migration and Self-Determination: Lessons from Tuvalu. Vancouver: Rising Nations Initiative, 2023. Disponível em: <https://toda.org/policy-briefs-and-resources/policybriefs/climate-change-international-migration-and-self-determination-lessons-fromtuvalu.html>. Acesso em: 02 jul. 2025.

TABE, T. Climate change migration and displacement: learning from past relocations in the Pacific. *Social Sciences*, v. 8, n. 7, p. 218, 2019. DOI: 10.3390/socsci8070218. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2076-0760/8/7/218>. Acesso em: 14 jul. 2025.

Stay or Go? Offered a Future Away from Home, Tuvalu's People Face a Painful Choice. *The Guardian*, 2023. Disponível em: <https://www.theguardian.com/environment/2023/nov/09/stay-or-go-offered-a-future-a-way-from-home-tuvalu-people-face-a-painful-choice>. Acesso em: 04 jul.2025.

UNHCR. Legal considerations regarding claims for international protection made in the context of the adverse effects of climate change and disasters. *International Journal of Refugee Law*, v. 33, n. 2, p. 256-276, 2021. Disponível em: <https://www.refworld.org>. Acesso em: 27 jun. 2025.

Where the Rain Falls: Climate Change, Food and Livelihood Security, and Migration. Bonn: UNU-EHS, 2012. Disponível em: <https://collections.unu.edu/view/UNU:1882>. Acesso em: 28 jun. 2025.